

Halide Edib [Adıvar] ile *Ateřten Gmlek* Romanını İsveee eviren Hjalmar Lindquist'in Mektuplařmalarına Dair Bazı Bilgi ve Belgeler*

Some Information and Documents Regarding the Correspondence between Halide Edib [Adıvar] and Hjalmar Lindquist, Who Translated *Ateřten Gmlek* into Swedish

Ahmed Nuri

Dr., Postdoctoral Researcher, Center for Advanced Study Sofia
ORCID: 0000-0001-8684-1078, E-Mail: anuriahmed@gmail.com

Makale Tr / Article Type Arařtırma Notu • Research Note

© Yazar(lar) / Author(s) | CC BY - 4.0

Halide Edib'in eserlerinin evrildiđi dillerin eřitliliđi hem onun Mill Mcadele'deki rolnden hem de etkileyici bir entelektel figr ve kadın yazar olmasından dolayı dnemindeki diđer Trk yazarlarla karřılařtırıldıđında olduka fazladır. Bunun yanında Halide Edib'in 1920'lerden 1940'lara dek sadece Trkiye'de deđil neredeyse tm Avrupa'da, hatta farklı davetler zerine gerekleřtirdiđi ziyaret ve konferanslar nedeniyle Amerika Birleřik Devletleri ve Hindistan'da da byk etkisi vardır. Bu etkiyi yaratan unsurlar arasında Halide Edib'in İngilizce yazdıđı ve hl tartıřılan anıları nemli bir rol oynamıř olsa da bu konuda bařat roln *Ateřten Gmlek* romanında olduđunu belirtmek gerekir.

İlk olarak 1922 yılında, 6 Haziran ile 11 Ađustos arasında *İkdam* gazetesinde tefrika edilen *Ateřten Gmlek*, 1923'te İstanbul Teřebbs Matbaasında kitap olarak neřredilmiřtir. Bir yıl sonra, 1924'te Halide Edib romanını bizzat kendisi *The Shirt of Flame* adıyla İngilizceye evirmiř ve bu eviri metin New York'ta yayımlanmıřtır. Halide Edib'in bu evirisinden bile nce *Ateřten Gmlek*, 1923'te Arapaya ve dođrudan Arap harfli Trke baskısı Almancaya evrilmiřtir.¹ 1928'de ise *Ateřten Gmlek*'in Arap harfli Trke orijinal ilk baskısı esas alınarak roman Hjalmar Lindquist tarafından İsveee *Eldskjortan (Ateřden Gmlek) Turkisk Roman* adıyla evrilerek Stockholm'de yayımlanmıřtır. 1929'da bu İsvee eviriden yola ıkılarak *Ateřten Gmlek, Liekkipaita: romaani Turkin vapaussodasta* adıyla, Olli Nuorto tarafından Finceye de evrilmiřtir.

* Bu alıřma esnasında Helsinki Pasila Ktphanesinde tek kopyası bulunan *Ateřten Gmlek*'in Fince evirisi *Liekkipaita: romaani Turkin vapaussodasta*'ya ulařmamda bana yardımcı olan İida-Sofia Vuori'ye, Lund niversitesi Merkez Ktphanesine, Malm niversitesi Ktphanesine (Orkanen), Malm stadarkiv'e (Kent Arřivi) ve Stockholm Kungliga Biblioteket'deki arřiv arařtırmaların sırasında bana her trl yardım ve kolaylıđı sađlayan ktphanecilere tm itenliđimle teřekkr ederim. Ayrıca metinde yer alan Fransızca mektubun bazı szcklerini okumadaki kıymetli yardım, neri ve yorumları iin Ville Stohne'ye minnettarım.

¹ Romanın 1927 yılında Rusaya *Ognennaja rubařka* adıyla evrildiđi bilgisinin teyit edilmesi gereklidir.

Roman bir sonraki yıl da *Plamena kořulja: roman iz vremena turske revolucije* adıyla Hırvatça yayımlanmıştır.²

Türkçeden İŖveççeye çevrilmiř ilk edebî metinler düşünöldüğünde, *Ateřten Gömlek* romanının İŖveççe çevirisi *Eldskjortan*'ın önemi ařıkârdır, çünkü 1950'lere kadar Türk edebiyatından İŖveççeye çevrilip kitap olarak yayımlanan edebî eser sayısı sadece beřtir. Bu beř çeviri içinde de doğrudan Türkçeden İŖveççeye çevrilmiř tek ve ilk modern edebî metin *Ateřten Gömlek*'tir.³ Ayrıca *Ateřten Gömlek* romanının 1923 yılında kitap olarak basımından sadece beř yıl sonra İŖveççeye çevrilip İŖveç edebî kamusunda dolařıma girmesi kayda deęerdir.

Eldskjortan'da, çevirmen Hjalmar Lindquist'in ön söz nitelięindeki bir giriř yazısının (*Översättarens inledning* [Çevirmenin giriři]) olduęu beř sayfalık bir bölüm vardır. Bu giriř yazısı, romanın çevrilme sürecini ve Lindquist'in bir çevirmen olarak nasıl bir çeviri stratejisi gözettięini açıklamaktadır. Ancak bu giriř yazısında, Türk edebiyatı sahasındaki arařtırmacılar için asıl ilgi çekici unsur, Lindquist'in bizzat kendisinin Halide Edib'le mektuplařmalarına dair bazı bilgiler vermesidir. Birkaç yıla yayılan bu mektuplařma Türk edebiyatı çalıřmalarında neredeyse hiç bilinmeyen bir mevzudur. Yaklařık beř sayfalık giriř yazısında Lindquist, Halide Edib'i İŖveçli okurlara “günümüz Türkiye'sinin en önemli [kadın] yazarı”⁴ olarak tanıttıktan sonra, Halide Edib'in kendisiyle bir süre mektuplařtıęına dair bazı önemli bilgiler vermektedir.

Lindquist, 10 Temmuz 1927'de, Halide Edib'in kendisine Londra'dan bir mektup gönderdięinden bahseder ve bu mektubun Türkçe olduęunu bizzat belirttikten sonra mektuptan çok kısa bir alıntıyı İŖveççe olarak aktarır: “*Under den tid, då boken trycktes i Konstantinopel befann jag mig i Angora och kunde ej själv övertaka korrekturläsning. Det är att beklaga, att så många tryckfel insmugit sig.*”⁵ Bu ifadeye göre Halide Edib, “Kitabın Konstantinapol'de basıldıęı dönemde ben Ankara'daydım ve son okumayı bizzat denetleyemedim. Ne yazık ki, bu kadar çok basım hatasının olması üzücü” olarak Türkçeye çevrilebilecek sitem dolu bir açıklamada bulunur.

Bu kısa fakat mühim bilginin ardından Lindquist, bu kez Halide Edib'den 8 Ağustos 1927 tarihli bir bařka mektup daha aldıęını belirterek bazı bilgiler sunar ve doğrudan Halide Edib'den bařka bir alıntı daha yapar ki alıntı bu kez İngilizcedir: “*I also want to tell you, how much I admire any foreigner translating the 'Ateschden Geumlek' for in addition to its being in very idiomatic Turkish, it has no end of misprints and has a lot of Anatolian dialect.*”⁶ Bu alıntıda Halide Edib,

² Bu konuda daha detaylı bir tartıřma için bkz. Ahmed Nuri, “*Ateřten Gömlek*'in İŖveççe Çevirisinin (*Eldskjortan*) Tarihsel ve Edebî Baęlamı: Çeviri Stratejisi, Çevirmenle Halide Edib'in Mektuplařmaları ve Romanın İŖveç'te Alınlanması,” *TUDED* 64, 1 (2024): 117-156.

³ Nuri, “*Ateřten Gömlek*'in İŖveççe Çevirisinin (*Eldskjortan*) Tarihsel ve Edebî Baęlamı,” 124. Bu çeviriden yaklařık yirmi yıl sonra çevrilen bir sonraki eser de yine Halide Edib'in bir romanıdır. *Sinekli Bakkal* romanının İngilizcesi *The Clown and His Daughter*'u esas alan Lennart Westlinder, romanı, *Rabia, Koransängerskan* adıyla İŖveççeye çevirir ve kitap 1947'de Stockholm'de yayımlanır.

⁴ Hjalmar Lindquist, “*Översättarens inledning*,” *Eldskjortan* içinde (Stockholm: P. A. Nordstedt & Söner, 1928), 5.

⁵ Lindquist, “*Översättarens inledning*,” 8-9.

⁶ Lindquist, “*Översättarens inledning*,” 9.

“*Ateşten Gömlek*’i çeviren herhangi bir yabancıyı ne kadar çok takdir ettiğimi size söylemek isterim çünkü bu eser, çok özgün bir Türkçenin yanında, bitmek bilmeyen basım hataları ve pek çok Anadolu şivesini barındırmaktadır” der ve bir yandan *Ateşten Gömlek*’in ilk basımındaki hataların çokluğundan yakınırken öte yandan bu romanı başka bir dile çevirmenin ne denli zor olduğunu bizzat ifade eder. Lindquist’in bahsettiği bu ikinci mektuba dair düşünülmesi gereken hususlardan biri, Halide Edib’in ilk mektubu Türkçe yazmışken ikinci mektubu neden İngilizce yazdığıdır. Lindquist, bu konuda bir açıklama yapmadığı gibi bu mektuplara dair başka bir bilgi de vermez.

Her ne olursa olsun, *Eldskjortan*’ın başındaki bu yazıda yer verilen iki kısa alıntı, mektupların tarihleri ve Lindquist’in açıklamaları göz önüne alındığında, *Ateşten Gömlek*’in İsveççe çevirisi *Eldskjortan*’ın basımından önce Halide Edib ile çevirmen Hjalmar Lindquist’in mektuplaştıkları aşikârdır. Türkçeye ilgisi ve bu romanı İsveççeye çevirmek için harcadığı çaba göz önüne alındığında, Lindquist’in İstanbul’daki İsveç Konsolosluğu ya da bu konsoloslukla ilişkili birileri aracılığıyla Halide Edib’in Londra’daki adresini edindiği ve *Ateşten Gömlek*’i İsveççeye çevirdiğini belirtmek için ilk mektubu kendisinin yazmış olması büyük olasılıktır. Bu bağlamda, 10 Temmuz 1927 tarihli aslı ve tamamı –ne yazık ki– mevcut olmayan mektup, Halide Edib’in Lindquist’e gönderdiği cevap niteliğindeki ilk mektup olabilir çünkü bu mektuptaki kısa alıntıdan bile Halide Edib’in romanının çevrildiğini artık bildiği ve kitaptaki basım hataları hakkında şikâyet ettiği anlaşılmaktadır. Çevirmenin giriş yazısının tarihinin Temmuz 1928 olduğu düşünüldüğünde, bu bahsi geçen ilk mektupla arada neredeyse bir yıl vardır. Dolayısıyla bu ikili arasındaki mektuplaşmanın tam olarak ne zaman başladığını mevcut verilerle bilmek mümkün değildir.

Bu mektuplaşmayla ilgili ikinci husus, Halide Edib’in Lindquist’e gönderdiği 8 Ağustos 1927 tarihli mektuptur. Bu mektuptan önce Lindquist, Londra’da ikamet eden Halide Edib’e ikinci bir mektup göndermiş olmalıdır ki Halide Edib bu ikinci mektubu Stockholm’de yaşayan Lindquist’e göndermiş olsun. Lindquist’ten ikinci bir mektup gelmeden, Halide Edib’in ona yeni bir mektup göndermiş olması çok düşük bir ihtimaldir ama yine de mümkündür. Ayrıca Halide Edib’in bu ikinci mektubunu İngilizce yazıp yazmadığına ilişkin Lindquist’in giriş yazısında aktardığı alıntı haricinde herhangi bir bilgi ve belge yoktur. Bu bakımdan Lindquist’in bu ikinci mektubu İngilizce yazdığı için Halide Edib’in de ona aynı dilde cevap vermiş olması en basit ve ilk akla gelen düşüncedir. Fakat bunu ya da öyleyse bile Lindquist’in bu mektubu neden İngilizce yazdığını herhangi bir başka belge olmadan bilmek imkânsızdır. Bu hususta, spekülatif olmakla birlikte, Lindquist’in kendi Türkçesine tam olarak güvenemediği ve aşağıdaki başka bir mektuptan da anlaşıldığı üzere Fransızcasının da kusursuz olmadığı için mektubu İngilizce yazmış olduğu düşünülebilir.

Halide Edib ile Lindquist arasındaki ikinci olduğu varsayılan mektuplaşmanın Fransızca olması da düşünülebilir ancak Halide Edib’in mektubu Fransızca olsaydı, Lindquist bu alıntıyı daha önce Türkçe yazılmış olduğu düşünülen mektupta yaptığı gibi doğrudan İsveççeye çevirerek belirtir ya da bunun Fransızca orijinalini yazardı. Ayrıca bu kısa ama doğrudan alıntıyı İsveççe bir giriş yazısında İngilizceye çevirmesinin mantıklı bir yanı yoktur. Buradaki en belirgin unsur, Halide Edib ve Hjalmar Lindquist arasındaki mektuplaşmanın çok büyük bir ihtimalle üç farklı

dilde (Türkçe, İngilizce ve Fransızca) olması ve karşılıklı bir bilgi alışveriřine dönuřmüş olmasıdır.

Halide Edib ve Hjalmar Lindquist arasındaki mektuplaşmaya ilişkin daha fazla bilgi ve belge bulmak amacıyla *Kungliga biblioteket*'teki (İsveç Millî Kütüphanesi)⁷ hem mektup bölümünün tamamı hem de Hjalmar Lindquist'in arřivi, iki farklı zamanda gözden geçirilmiştir. Bu inceleme sonucunda, içindeki belgelerin tek tek tasnifinin yapılmadığı Lindquist'a dair bir arřiv kutusunda bazı önemli belgeler bulunmuştur. Bu belgeler arasında Lindquist'in Halide Edib'e yazdığı başka bir mektup daha yer almaktadır. Stockholm'den Londra'ya gönderilmiş olan bu mektup, 20 Temmuz 1929 tarihlidir.⁸ Bu tarih, Lindquist'in giriş yazısında bahsi geçen mektuplardan neredeyse iki yıl, romanın İsveççe çevirisinin yayımlanmasından da yaklaşık bir yıl sonradır. Bu mektup, zarfıyla birlikte mevcuttur ve zarftaki bilgilerden de anlaşıldığı kadarıyla Hjalmar Lindquist'in, Halide Edib'in Londra'daki adresine gönderdiği mektup Stockholm'e geri dönmüştür.

Bu mektuba dair açıklığa kavuşturulması gereken birkaç belirsiz husus vardır. İlk olarak bu mektubun zarfından anlaşıldığı kadarıyla mektup, "Madame Halidé Edib" adına "14 Belsize Grove, London, NW 3" adresine gönderilmiş fakat mektup bu adrese ulaşsa da sahibine ulaşmadan Stockholm'e geri gelmiştir. Zarftaki Stockholm ve Hampstead'e (Londra) geliş ve gidiş tarihlerini gösteren damgalardan bu durum kolayca anlaşılmaktadır. Kaldı ki Halide Edib'in Adnan Adıvar'la birlikte 1926 yılının ilk aylarından itibaren Londra'daki Hampstead Heath semtinde küçük bir evde yaşadığı zaten bilinmektedir.⁹

Küçük bir defter boyutunda iki sayfadan biraz uzun olan bu mektupta Lindquist, Halide Edib'e daha önce de mektupla ulaşmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını yazar. Böylece, arşivde bulunan bu mektuptan önce de Lindquist'in Halide Edib'in Londra'daki adresine başka mektup ya da mektuplar göndermiş olduğu anlaşılmaktadır. Lindquist'in arşivindeki bu mektup da geri dönen mektuplardan biri, belki de ikincisidir.

Bu noktada Halide Edib'in 1928 yazında Columbia Üniversitesinin davetiyle Amerika'ya gittiğini hatırla(t)mak elzemdir çünkü Halide Edib, muhtemelen Londra'daki o eve bir daha hiç dönmemiştir. Halide Edib daha Amerika'dayken, Adnan Adıvar'ın da Londra'daki evden Paris'e taşındığı bilinmektedir. Halide Edib'in Paris'e, 1929 yılının Ekim veya Kasım ayının sonunda taşınmış olduğuna dair bir mektup mevcuttur.¹⁰ Ancak Halide Edib'in Amerika seyahatinden Avrupa'ya tam olarak ne zaman ve hangi şehre döndüğüne dair kesin bir bilgi ve belge yoktur. Dolayısıyla, Halide Edib adına Londra'daki adrese gelen (muhtemelen önceki) mektuplar da

⁷ Aslında kütüphanenin orijinal adı *Kungliga biblioteket*, "Kraliyet Kütüphanesi" anlamına gelmektedir, ancak İngilizce ve diğer dillerde kütüphanenin resmî internet sitesinde "millî/ulusal kütüphane" ibaresi kullanılmaktadır.

⁸ Hjalmar Lindquist'ten Halide Edib'e mektup, 20 Temmuz 1929, SE-S-HS Acc 1978/48, Hjalmar Lindquists samling, Kungliga bibliotek, Sweden.

⁹ İpek Çalışlar, *Halide Edib: Biyografisine Sığmayan Kadın* (İstanbul: Everest Yayınları, 2010), 330.

¹⁰ Bkz. Çalışlar, *Halide Edib*, 372.

Lindquist'e (Stockholm'e) geri dönmüş olsa gerektir. Böyle olmuş olsa dahi şimdiye dek bu mektuplara ulaşılammıştır.

Hjalmar Lindquist'in Halide Edib'e Gönderdiği Mektubun Fransızca Orjinali

El yazısının okunmasının oldukça güç olduğu bu mektupta, Fransızca yazım ve imla hatalarının haricinde, Arap harfli Türkçeyi Lindquist'in Latin harflerine aktarırken yaptığı tercihlerden dolayı günümüz Türkçesiyle uyuşmayan durumlar söz konusudur. Mektup, orijinal hâliyle olduğu gibi aktarılmış, ancak kişi ad ve soyadları ile eserlerin adlarının doğrusu köşeli parantez içinde gösterilmiştir.

Görsel I: Bahsi geçen mektubun zarfı.

Stockholm, le 20 juillet 1929

Madame Halidé Edib,

London

Chère Madame,

J'ai écrit [sic!] –il y a un mois– à Madame Feride Joussof [Feride Yusuf] à Constantinople, qui à son temps aimablement m'a envoyé votre portrait charmant pour la traduction suédoise de votre roman "Ateřden Gmlek?" [Ateřten Gmlek] mais je n'ai pas reęu sa réponse. Comme je suis convaincu, que c'est un exemplaire rare de votre image avec une robe turque et que ce portrait est d'une grande valeur pour vous, je vous prie, chère Madame, de vouloir bien me communiquer, à qui je dois l'envoyer.

Votre roman "Ateřden Gmlek" [Ateřten Gmlek] paraıtra à Helsingfors à langue finlandaise en automne prochain. La traduction sera exécutée de ma traduction suédoise. Toute la population finlandaise n'est qu'environ deux millions d'âmes pourquoi ce sera une petite édition.

Avec grand intérêt j'ai lu votre "Handan" et aussi "Muhazarat" [Muhadarat] par Madame Fatime Alije [Fatma Aliye] Est-que [sic!] cette personne adorable est encore en vie?

Aussi ai-je lu "Āaly gusū" [Āalıkuřu] "Dudagdan galbe" [Dudaktan Kalbe] et "Ağřam günesi" [Akřam Güneři] par Monsieur Reřad Nuri [Reřat Nuri].

Agréez, chère Madame, l'affirmation de ma considération parfaite et aussi mes salutations les plus sincères.

H. Lindquist

Avelle: Directeur Hj. Lindquist

17 Vallingat. 17, u. 1.

Stockholm, Suède

Hjalmar Lindquist'in Halide Edib'e Gönderdięi Fransızca Mektubun Türkçe Çevirisi

Bu mektubun Türkçe çevirisi, mektubun Fransızca orijinalindeki yazım hataları düzeltilerek ve mektupta yer alan Türkçe özel adların yazım řekli de gözetilerek bizzat benim tarafımdan yapılmıřtır.

Stockholm, 20 Temmuz 1929

Halid Edib Hanımefendi,

Londra

Sayın Hanımefendi,

Yaklaşık bir ay nce, İstanbul'da bulunan Feride Yusuf Hanımefendi'ye yazmıştım. Kendisine zamanında İsvee evirisi yapılmakta olan romanınız *Ateşten Gmlek* iin bana nazike gnderdiđi gzel portreniz hakkında yazdım, ancak kendisinden henz bir yanıt alamadım. Sizin Trk elbisesiyle ekilmiş bu nadir portrenizin sizin iin ok deđerli olduđuna emin olduđumdan, sevgili Hanımefendi, ltfen kime gndermem gerektiđini bana bildirir misiniz?

Ateşten Gmlek romanınız nmzdeki sonbaharda Finlandiya'nın Helsinki şehrinde Fince olarak yayımlanacaktır. eviri, benim İsvee evirimden yapılacak. Finlandiya'nın toplam nfusu yaklaşık iki milyon olduđundan, bu kçük bir baskı olacaktır.

Byk bir ilgiyle *Handan*'ı ve ayrıca Fatma Aliye Hanım'ın *Muhadarat* eserini okudum. Bu deđerli hanımefendi hl hayatta mı? Ayrıca Sayın Reşat Nuri [Gntekin] Bey'in *alkuşu*, *Dudaktan Kalbe* ve *Akşam Gneşi* eserlerini de okudum.

Saygıdeđer hanımefendi, en derin saygılarımı ve samimi selamlarımı kabul buyurunuz!

H. Lindquist

Mdr Hj. Lindquist

17 Vallingat. 17, u. 1.

Stockholm, İsve

Stockholm, le 20 juillet 1929.

Madame Halide' Edit,
London.

Chère Madame,
J'ai écrit - il y a un mois - à
Madame Feride Jousouf à Constan-
tinople, qui à son temps aimable-
ment m'a envoyé votre portrait
charmant pour la traduction sui-
voise de votre roman "Atesden Güm-
lek", mais je n'ai pas reçu sa réponse.
Comme je suis convaincu, que c'est
un exemplaire rare de votre ^{image} avec
une robe turque et que ce portrait
est d'une grande valeur pour vous,
je vous prie, Chère Madame, de
vouloir bien me communiquer, à
J. S. V. P.

qui je dois l'envoyer.

Votre roman "Atesden Gümlek"
paraîtra à Helsingfors à langue
finlandaise en automne prochain.
La traduction sera exécutée en
ma traduction suédoise. Toute
la population finlandaise n'est
qu'environ deux millions d'âmes, pour
qui ce sera une petite édition.

Avec grand intérêt j'ai lu
votre "Kandari" et aussi "Muhaz-
zarat" par Madame Fatime Aliji.
Est-ce cette personne admirable
est encore en vie ?

Aussi ai-je lu "Çaly gümlek",
"Dudogdan galbi" et "Agşam güm-
nesi" par Monsieur Reşad Nuri.

Après, Chère Madame, l'af-
firmation de ma considération
parfaite et aussi mes saluta-

tions les plus sincères,
H. Lindquist

Adresse: Directeur H. Lindquist
17 Vallingat. 17, n. b.
Stockholm
Suède

Görsel II: Üç sayfalık mektubun tamamı

Lindquist, bu geri dönen mektubunda Halide Edib'e *Ateşten Gömlek*'in kendi çevirisinden yola çıkarak Finceye çevrilip Helsinki'de neşredileceğini haber vermektedir. Ayrıca, İsveç Millî Kütüphanesindeki arşivde tasnif edilmemiş küçük defterlerdeki notlardan da anlaşıldığı kadarıyla, Lindquist'in başka Türkçe edebî metinleri de İsveççeye çevirmeyi tasarladığı anlaşılmaktadır. Bu mektupta da Halide Edib'e bazı kitaplar ve yazarlar hakkında sorular sorar. Mesela Halide Edib'e, Fatma Aliye'nin *Muhadarat* (1892) romanını okuduğunu belirttiikten sonra Fatma Aliye'nin hayatta olup olmadığını sorar. Reşat Nuri Güntekin'in *Çalığışu*, *Dudaktan Kalbe* ve *Akşam Güneşi* romanlarını okuduğunu ifade eder.

Görsel III: *Ateşten Gömlek*'in 1929'daki ilk Fince çevirisinin Kirja Yayınevi'ndeki baskısının iç kapağı

Bu mektup ve diğer iki mektuptan alıntılanan içerikler sayesinde, Halide Edib'in Türkiye dışında, özellikle sürgün döneminde bir yazar ve entelektüel olarak edebî ilişkiler ağı daha iyi anlaşılabilir. Feride Yusuf kimdir ve Halide Edib ile ilişkisi nedir? Lindquist'in bahsettiği fotoğraf, *Ateşten Gömlek*'in İsveççe ve Fince çevirilerindeki kitaplarda yer alan fotoğraf olsa gerektir. Bu fotoğrafın akıbeti ve Halide Edib'e ulaşip ulaşmadığı ise meçhuldür.

Halide Edib'in eserlerinin farklı dillere çevrilmesi nedeniyle başka kültürlerde ve edebî kamularda alımlanmasının yanında, İngiltere ve Fransa'daki gönüllü sürgün döneminde edebiyat bağlamında kimlerle ne tür ilişkiler kurduğu ve bu ilişkilere dair başka bilgi ve belgelerin olup olmadığı, daha ayrıntılı olarak farklı ulusal ve özel arşivlerde araştırılmalıdır. Böylece farklı ülkelerdeki edebî şahsiyetler tarafından da önem verilen ulus aşırı bir (kadın) yazar ve entelektüel figür olarak daha nitelikli ve bütünlüklü bir Halide Edib portresine ulaşmak mümkün olabilir. Nihayetinde, farklı arşivlerde yapılacak çalışmalar ve edinilebilecek yeni belge ve bulgular, Halide Edib'in hem gönüllü sürgün dönemine hem de edebî biyografisine dair daha fazla bilgi edinme imkânını da arttıracaktır.

Görsel IV: Soldaki *Ateşten Gömlek*'in 1929'da Kirja Yayınevi tarafından basılan Fince çevirisinin kapağı, sağdaki ise henüz hakkında tam olarak bilgi sahibi olunamayan ve Werner Söderström tarafından basılan *Ateşten Gömlek*'in Fince çevirisinin ikinci kapağı

Öyle ki, Lindquist'in mektubu sayesinde *Ateşten Gömlek*'in İsveççe çevirisi baz alınarak Olli Nuorto tarafından *Liekkipaita: romaani Turkin vapaussodasta* adıyla Fince yayımlandığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu bilgi sayesinde yapılan araştırma neticesinde de hem bu Fince çeviri hem de bu çevirinin iki farklı kapağı tespit edilmiştir. Bu kapaklardan biri, romanın 1929'da Kirja Yayınevi haricinde, bir başka yayınevi olan Werner Söderström tarafından tekrar basıldığını kanıtlar

niteliktedir. Bu husus belirsizdir ve hâlâ arşivlerde araştırılmaya muhtaçtır. *Ateşten Gömlek*'in ilk Fince baskısının –ki bu baskı Lindquist'in bahsettiği ve 1929 yılında yayımlanan çeviridir– iç kapağı da İsveççe çeviride olduğu gibi Halide Edib'in aynı fotoğrafına yer vermektedir.¹¹ Lindquist'in mektubunda Halide Edib'e iletmek istediği fotoğraf, işte bu fotoğraftır. Muhtemeldir ki bu fotoğraf, ilk olarak *Ateşten Gömlek*'in İsveççe çevirisi *Eldskjortan*'da kullanılmak maksadıyla Feride Yusuf'tan ödünç alınmıştır. Hem bu fotoğrafın akıbeti hem de Halide Edib'in *Ateşten Gömlek* romanının Fince çevirisi ve Fin edebî kamusundaki alımlanması ise başlı başına ve başka bir araştırma konusu olarak ele alınmayı beklemektedir.

Kaynakça

Çalışlar, İpek. *Halide Edib: Biyografisine Sığmayan Kadın*. İstanbul: Everest Yayınları, 2010.

Halide Edib. *Eldskjortan*. Çeviren Hjalmar Lindquist. Stockholm: P. A. Nordstedt & Söner, 1928.

Halide Edib. *Liekkipaita: romaani Turkin vapaussodasta*. Çeviren Olli Nuorto. Helsinki: Kirja, 1929.

Helsinki Pasila Kütüphanesi, <https://helmet.finna.fi/Record/helmet.1228111?sid=4723670643>.

Lindquist, Hjalmar. Halide Edib'e mektup, 20 Temmuz 1929. Hjalmar Lindquists samling. Kunglia biblioteket, Sweden. SE-S-HS Acc 1978/48.

Nuri, Ahmed. “*Ateşten Gömlek*'in İsveççe Çevirisinin (*Eldskjortan*) Tarihsel ve Edebî Bağlamı: Çeviri Stratejisi, Çevirmenle Halide Edib'in Mektuplaşmaları ve Romanın İsveç'te Alımlanması.” *TUDED* 64, 1 (2024): 117-156.

¹¹ Bu kitabın bir orijinal nüshası, Helsinki Oodi Merkez Kütüphanesi bünyesindeki bir ilçe kütüphanesi olan Pasila Kütüphanesinde mevcuttur. Bkz. <https://helmet.finna.fi/Record/helmet.1228111?sid=4723670643>.